

висновків, що суть технології тьюторського супроводу полягає, в першу чергу, в організації роботи на основі реальних проблем підопічного, розширенні його власних можливостей, дозволяє працювати з інтересами кожного студента, допомагати студентам в освоєнні нових способів отримання знань, відповідати на їх конкретні запити.

Таким чином, предметом тьюторського супроводу у вищій школі є будь-яка діяльність або процес, спрямований на рішення навчально-виховних завдань. Це дозволить розглядати тьюторський супровід як універсальну педагогічну технологію, ефективну для досягнення програм розвитку; технологія, заснована на особистісній взаємодії і в ході якої здійснюється побудова, осмислення і реалізація програм професійно-особистісного розвитку тьюторантів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905719

Козлова К. А.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сформованість комунікативних навичок у молодшому шкільному віці має особливе значення. Саме в цьому віці дитина відчуває свою унікальність, вона усвідомлює себе особистістю, прагне досконалості. Це знаходить своє відображення у всіх сферах життя, у тому числі у взаємовідносинах з однолітками. Навчальна діяльність носить колективний характер, тому при вступі до школи дитина повинна вміти контактувати з іншими людьми, володіти необхідними навичками спілкування, завдяки яким вона може швидко долучитися до групи однолітків. Відсутність елементарних комунікативних навичок у дитини ускладнює процес її соціалізації, призводить до зростання тривожності, порушує процес спілкування загалом.

Теоретичні основи формування комунікативних здібностей особистості викладені в роботах Л. Виготського,

І. Зимової, М. Лисіної, С. Рубінштейн, М. Соловейчик та ін. Дослідники визначають сутність комунікативних умінь, пропонують різноманітні способи їх формування та розвитку.

Сьогодні одним із найважливіших завдань удосконалення якості української освіти є формування особистісної готовності учнів до активного життя, до творчої самореалізації у демократичному суспільстві. Комунікативна компетентність посідає особливе місце серед творчих проявів молодших школярів. Вона вимагає роботи таких складових літературно-творчих здібностей, як сприймання, мислення, творча уява, мовлення, що дає змогу одночасно розкритися почуттєвій та інтелектуальній сфері молодшого школяра.

Учні з особливими освітніми потребами у процесі комунікативної взаємодії можуть не зважати на думку і позицію учасників. У міжособистісних стосунках виявляють егоцентризм. Учні можуть зазнавати труднощів у обґрунтуванні та доведенні своєї думки. Їм складно узгоджувати дії з виконанням спільних завдань, організовувати взаємоконтроль, взаємодопомогу. У них недостатньо сформована мовна ініціативність, вміння аргументувати свою позицію, переконувати. Вони не завжди володіють набором варіантів комунікативно-мовних стратегій спілкування, навичкою передачі інформації; демонструють невміння слухати, підтримувати бесіду.

Для формування комунікативної компетентності в учнів початкових класів, зокрема з особливими освітніми потребами, необхідно створити умови, за яких у молодших школярів з'явилося би бажання та потреба щось сказати, виявити почуття, тобто поставити учнів у запропоновані обставини. Необхідно створювати сприятливий психологічний клімат на заняттях, плекати доброзичливі взаємини, зацікавленість у роботі також сприятиме вмотивованості спілкування.

Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів відбувається під час спілкування та взаємодії педагога й учня. Її структуру можна представити як сукупність чотирьох компонентів: знань, умінь, навичок, досвіду. Тобто вона спрямована на формування у молодших школярів системи

знань, умінь та навичок, а також досвіду взаємодії з іншими людьми.

Робота з формування комунікативних умінь повинна бути повсякденна й органічно включена в усі види діяльності: навчання, гру, працю. Під час самопідготовки, виховних занять, прогулянок, на заходах, у процесі трудової діяльності необхідно в учнів систематично розвивати навички спілкування. Формування комунікативних умінь є як самостійним завданням навчання, так і засобом, який дозволяє досягти успіхів у розвитку особистості, тобто навчання відбувається безперервно в найрізноманітніших видах діяльності.

Важливим у діяльності педагога є позитивний психологічний вплив на учнів з метою здійснення змін їхнього стану, думок, почуттів, дій. Цей вплив має бути суто позитивним, розвивальним, оздоровлювальним, тобто фасилітувальним впливом – стимулювальним впливом педагога, унаслідок якого поведінка учня стає більш невимушеною й продуктивнішою, порівняно з її попередніми проявами. За таких умов той, хто навчається, як правило, переживає стан радості, піднесеності, відчуває приплив сил, бажання активних дій (Гокіна Л., 2007).

Сформувані комунікативні вміння означає навчити учня ставити питання та чітко формулювати на них відповіді, уважно слухати й активно обговорювати проблеми, що розглядаються, коментувати висловлювання співрозмовників та давати їм критичну оцінку, аргументувати свою думку у групі. Дуже важливо також виробити вміння висловлювати співрозмовнику емпатію, адаптувати свої висловлювання до можливостей сприйняття інших учасників спілкування.

Проблеми формування комунікативних навичок учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами полягають у підборі спеціальних методів формування ефективної мовної комунікації, доборі адекватних способів досягнення освітніх цілей. У зв'язку з цим особливого значення набуває вміння педагога моделювати мовленнєві ситуації, обирати адекватну мовну форму, створювати для учнів умови, наближені до реальних. Професійне використання цих

компетенцій дає змогу педагогу досягати необхідних освітніх результатів.

Підводячи підсумок, ми можемо говорити про те, що в учнів з особливими освітніми потребами є потенційні можливості до освоєння комунікативних навичок на основі розширення їх комунікативних знань, мотивів, потреб. З іншого боку, є недоліки їх формування, пов'язані з нозологічними особливостями цієї категорії дітей.

DOI: 10.5281/zenodo.5905723

Конончук А. І.

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Результати досліджень Інституту демографії НАН України засвідчили, що лише 1% осіб похилого віку є майже повністю здоровими (у них немає хронічних та смертельних захворювань), кожна п'ята особа з тих, кому вже за 60 років, проживає сама, а кожна десята – не може сама себе обслуговувати (2020). Крім того, припинення або обмеження трудової діяльності веде за собою трансформацію ціннісних орієнтирів, способу життя та спілкування, ускладнення у соціально-побутовій та психічній адаптації до нових умов. Саме це диктує необхідність реалізації нових підходів до надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які б задовольняли їх потреби і у повній мірі гарантували їх соціальний захист.

На сьогодні у теорії і практиці соціальної роботи міжнародної спільноти можна виділити основні цілі соціального захисту людей похилого віку: стійкості та здатності людей похилого віку як вразливої групи населення протистояти різкому зниженню добробуту; справедливості для людей похилого віку як малозабезпеченої групи населення через захист від бідності та надання рівних можливостей; можливостей для всіх через розвиток потенційних сил, здібностей, інтересів тощо.